

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОВІТРЯНИХ СИЛ
ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА

**НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ДЛЯ ЗАХИСТУ
ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ**

**XVI МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ХАРКІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПОВІТРЯНИХ СИЛ
ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА**

Тези доповідей

15 – 16 квітня 2020 року

Харків
2020

XVI міжнародна наукова конференція Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба "Новітні технології – для захисту повітряного простору": тези доповідей, 15 – 16 квітня 2020 року. – Х.: ХНУПС ім. І. Кожедуба, 2020. – 876 с.

Наведені тези пленарних та секційних доповідей за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами, науковими співробітниками, докторантами, ад'юнктами, аспірантами, фахівцями органів військового управління, закладів, установ і підприємств.

Для наукових, науково-педагогічних працівників, докторантів, ад'юнктів, аспірантів, фахівців в галузі розвитку Збройних Сил, озброєння та військової техніки.

За достовірність викладених фактів, цитат та інших відомостей відповідальність несуть автори.

Затверджено до друку вченою радою Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, протокол від 17 березня 2020 року № 5.

© Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, 2020

ЗМІСТ

Вступне слово Голови програмного комітету конференції командувача Повітряних Сил Збройних Сил України	5
Програмний комітет конференції.....	7
Організаційний комітет конференції	9
Пленарне засідання	11
Секція 1. Проблеми воєнного мистецтва, управління військами (силами) в сучасних війнах (конфліктах) та при виконанні завдань в ході ООС	24
Секція 2. Наукове супроводження, розвиток, бойове застосування та експлуатація АСУ авіацією та ППО Повітряних Сил	64
Секція 3. Підготовка, бойове застосування частин (підрозділів) авіації та льотна експлуатація літальних апаратів	87
Секція 4. Створення, експлуатація та ремонт авіаційної техніки з урахуванням досвіду ООС	137
Секція 5. Комплекси і системи бортового обладнання військових літальних апаратів та авіаційне озброєння	201
Секція 6. Тактика зенітних ракетних військ, розвиток, експлуатація, ремонт та бойове застосування озброєння і військової техніки ЗРВ з урахуванням досвіду ООС	237
Секція 7. Тактика радіотехнічних військ, розвиток та бойове застосування радіоелектронної техніки РТВ. Особливості ведення радіолокаційної розвідки в зоні проведення ООС	290
Секція 8. Перспективи розвитку та особливості бойового застосування військової техніки телекомунікаційних систем та радіотехнічного забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України з урахуванням досвіду проведення ООС	337
Секція 9. Розвиток та застосування сучасних інформаційних технологій для забезпечення кібербезпеки	381
Секція 10. Інформаційні технології управління і ергономіка військових організаційно-технічних систем	405
Секція 11. Розвиток озброєння, інформаційного забезпечення та способів застосування військ ППО Сухопутних військ Збройних Сил України. Протиповітряна оборона військ в зоні ООС	445
Секція 12. Розвиток логістичного забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України на основі досвіду ООС	481
Секція 13. Створення та бойове застосування розвідувально-ударних систем з урахуванням досвіду ООС	536
Секція 14. Розвиток та застосування засобів розвідки та сил спеціальних операцій	566
Секція 15. Оперативне (бойове) забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України та зброя на нових фізичних принципах	589
Секція 16. Сучасні напрямки розвитку радіоелектроніки	621

запропонованих у доповіді пропозицій дозволить удосконалити систему технічного забезпечення підрозділів протиповітряної оборони.

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ТА СИСТЕМ НАВЕДЕННЯ ЗЕНІТНИХ КЕРОВАНИХ РАКЕТ ЗЕНІТНИХ РАКЕТНИХ КОМПЛЕКСІВ

О.М. Малявко¹; Б.В. Гайбадулов²; О.В. Поворозник²; І.В. Помогаєв²

¹Військова частина А1215;

²Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба

За результатами аналізу застосування засобів повітряного нападу (ЗПН) в збройних конфліктах останнього десятиріччя встановлено, що спостерігається стійка тенденція до зростання використання безпілотних літальних апаратів для ведення розвідки, нанесення вогневого ураження, підтримки з повітря дій підрозділів на полі бою та інших задач.

В доповіді розглядаються особливості застосування та шляхи удосконалення існуючих методів та систем наведення зенітних керованих ракет (ЗКР) на повітряні цілі. Показано, що необхідність удосконалення викликана протиріччями між станом розвитку сучасних ЗПН і реалізованими в зенітних ракетних комплексах методами та системами наведення ЗКР.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ РАДІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ЗЕНІТНОГО РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСУ СЕРЕДНЬОЇ ДАЛЬНОСТІ

Д.О. Нестеров¹; М.А. Павленко², д.т.н., проф.;

Д.М. Крючков²; Д.Л. Кириченко²

¹Науково-дослідний центр ракетних військ і артилерії;

²Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба

Стан радіотехнічних систем (РТС) зенітних ракетних комплексів (ЗРК) обумовлює можливість виконання багатьох завдань, покладених на зенітні ракетні війська. В зв'язку з цим питання перевірки відповідності значень параметрів РТС вимогам технічної документації, визначення поточного технічного стану РТС та прогнозування його на встановлений період мають важливе значення при експлуатації ЗРК. Сучасний розвиток обчислювальної техніки та впровадження цифрових технологій у засоби контролю та діагностування дозволяють при проведенні технічного обслуговування РТС ЗРК використовувати методи, за допомогою яких можливо не тільки оцінити технічний стан, а й спрогнозувати його на потрібний період.

За результатами аналізу вимог щодо проведення контролю та діагностування технічного стану РТС ЗРК, методів вирішення питань вибору номенклатури, оптимізації розміщення та застосування засобів діагностування в доповіді наведено пропозиції щодо використання методів прогнозування технічного стану РТС ЗРК. Запропоновано прогнозування технічного стану РТС ЗРК здійснювати за допомогою нечітких алгоритмів прийняття рішень. Залежність між параметрами, що були виміряні, та технічним станом системи, що прогнозується, апроксимується за допомогою нечіткої бази знань та операцій над нечіткими множинами, де відображенням множини станів у множину рішень виступає інтелектуальна система підтримки прийняття рішень.

Якість прийнятого рішення залежить від функцій належності величин та бази знань та досягається за рахунок настроювання параметрів функцій та вагових коефіцієнтів правил на основі вибірки експериментальних даних, яка являє собою результати вимірювань параметрів, які були збережені.

МЕТОД АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗРС В ЄДИНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРИ

*А.Б. Скорик¹, к.т.н., доц.; М.А. Павленко¹, д.т.н., проф.; Є.В. Моргун¹;
С.Д. Губін; О.О. Зверев², к.т.н., доц.*

¹*Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба;*
²*Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки
Збройних Сил України*

У доповіді розглядаються питання побудови дата-центричної системи управління ЗРС функціонуючої в єдиному інформаційному просторі.

Використання мережецентричних і датацентричних технологій диктує необхідність побудови перспективної ЗРС як системи, здатної підключатися і функціонувати в єдиному глобальному середовищі (самосинхронізація).

Запропоновані: метод формування циклу управління бойовими діями ЗРС на основі використання модифікованого циклу Бойда (шляхом введення фази динамічного формування тактичних кластерів); метод формування DDS-цілевказування і управління ЗРС в єдиному інформаційному просторі.

У доповіді розглядається інформаційна метамодель системи управління ЗРС, аналізується зв'язування наступної інформації: сценарії використання (місії);

- операційні елементи, яким призначені місії;
- вузли (ноди), де розташовані операційні елементи;
- завдання і дії, які виконують операційні елементи;
- інформаційні потоки, необхідні для виконання завдань;
- потоків сутностей (Item flow), необхідні для реконфігурації систем.

Для дата-центричної моделі управління характерним є те, що функціонування операційних нод в значно меншій мірі зв'язується з особливостями побудови окремих системних нод, а мінливість структури описується з використанням потоків сутностей, поточна структура (часовий зріз 4D-простору) визначається потрібними на поточний часовий інтервал можливостями.

ЗОНДУВАННЯ РАКЕТ ТА АРТИЛЕРІЙСЬКИХ СНАРЯДІВ ШИРОКОСМУГОВИМИ СИГНАЛАМИ

М.В. Сургай; Г.С. Залевський, д.т.н., с.н.с.;
О.І. Сухаревський, д.т.н., проф.; В.А. Василець, д.т.н., с.н.с.
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба

Демонструються результати комп'ютерного моделювання радіолокаційних дальнісних портретів артилерійських снарядів ОФ25 САУ "Акація" та 9М22 РСЗВ "Град" при зондуванні широкосмуговими сигналами у метровому і дециметровому діапазонах довжин хвиль. Результати отримано за допомогою розробленого електродинамічного методу чисельного розрахунку

Корчевський Р.О. 99	519	Кузнецов В.В. 103
Коршець О.А. 46	Краснопьоров П.В.. 795	Кузнецов І.Б. 722
Косагов А.В. 313	Красноруцький А.О. 212	Кузнецов О.Л. 635
Косенко В.П. 482	214	 635
Косенко В.С. 614	601	 638
Костенко І.Л. 356	Красношапка І.В. ...300	 639
..... 357	Красношапка І.В. ...305	 641
..... 360	Красота І.В. 742	 641
Костенко П.Ю. 337	Кривоножко А.М. ..411	 642
..... 344	Кривонос В.М. 201	 643
Костина О.М. 431	231	 643
..... 507	Кривчач С.Ф. 241	Кузнецов П.Е. 832
Костиця О.О. 299	665	Кузнецова М.Ю. 77
..... 312	Кривчук Ю.С. 119	Кузьменко Д.В. 264
Костюк Д.О. 257	Кривчун В.І. 242	Кукобко С.В. 265
Костюк І.А. 47	Крижанівський І.М. .30	Кулабухов О.М. 385
Костюк І.О. 257	730	 392
Костюченко С.М. ... 607	Крилов Є.С. 171	Кулабухов О.О. 350
Костянець О.В. 315	Кріль А.О. 322	Кулага А.М. 153
Котов О.Б. 699	Кротюк В.А. 753	Кулага Р.Ю. 216
Котова М.А. 716	Кругляк К.А. 204	Кулагін К.К. 239
Котюжанський С.В. 339	Крук Б.М. 95	 240
Коцюба В.П. 364	Круць О.А. 171	 244
Кошель А.В. 544	171	 245
Кошель А.О. 169	172	 491
Кошель Т.А. 673	Крючка Л.М. 730	 661
Кошка В.О. 309	Крючков Д.М. 266	Кулешов О.В. 283
Кошлань О.А. 432	Кубарь С.В. 194	 283
Кошова С.С. 294	Кубів С.І. 433	 456
Кравець О.В. 307	Кубрак В.Г. 358	 474
Кравцов О.Ю. 461	361	 475
Кравченко А.Д. 269	Кудренко О.В. 723	Кулешова Т.В. 72
Кравченко Г.В. 681	752	Кулик В.В. 217
..... 683	Кудрявцев А.В. 678	Кулик О.П. 357
Кравченко О.В. 762	Кудрявцев А.Ф. 91	 358
Кравченко О.О. 64	Кудрявцева Н.А. 733	 359
Кравченко С.О. 56	Кудряшов В.Є. 459	 360
Кравчук О.С. 219	460	 361
Крамар О.А. 354	461	Кулинич С.П. 831
Красевич Я.П. 212	461	Кулібаба О.В. 262
Красинський С.В. .. 717	622	Кулішов Д.В. 264
Красіков О.М. 189	633	Купріна А.Я. 384
..... 513	634	Купченко Л.Ф. 645
Красник Я.В. 545	Кудряшов Г.В. 249	Купчин А.В. 62
..... 617	258	Куренко О.Б. 202
Краснокутський В.М. 481	259	Курилко А.О. 458
..... 484	Кужель І.Є. 569	 463
..... 489	571	Куроптєв Д.В. 161

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ДЛЯ ЗАХИСТУ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ

XVI МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ПОВІТРЯНИХ СИЛ ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА

Відповідальний за випуск *Г.В. Певцов*

Комп'ютерна верстка *О.В. Беспалько, С.О. Щербінін*

Комп'ютерний дизайн обкладинки *О.А. Усачова*

Техн. редактор *С.О. Щербінін*

Коректор *О.В. Беспалько*

Формат 60 × 84/16

Ум.-друк. арк. – 39,76

Підписано до друку 17.03.2020

Ціна договірна

Тираж 400 пр.

Зам. 0328-19

Видавництво Харківського національного університету

Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 5370 від 30.06.2017 р.

Адреса видавництва: 61023, Харків-23, вул. Сумська, 77/79

Віддруковано з готових оригінал-макетів у друкарні ФОП Петров В.В.
Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Запис № 2480000000106167 від 08.01.2009

61144, Харків, вул. Гв. Широнінців, 79в, к. 137

тел. (057) 778-60-34 e-mail: bookfabrik@mail.ua
